

“BOBURNOMA”DA DINIY LEKSIKANING QO‘LLANISHI

Xamidova Muslimabonu Shoxrux qizi

Lingvistika: o‘zbek tili, I bosqich magistri

Andijon davlat universiteti

Ilmiy rahbar: Ne‘matova Dono Saidjalolovna

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336445>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Boburnoma” asarining lingvistik jihatlari, asardagi diniy leksik birliklar, Alloh nomining sinonimlari va ishlatilishi izohlandi. Tadqiqot davomida Bobur tafakkurida siyosiy va ijtimoiy voqealar ilohiy iroda bilan bog‘liq holda talqin qilinishi, matnda teotsentrik dunyoqarash ustuvorligi aniqlandi. Maqolada arabiy, forsiy va turkiy diniy leksik qatlamlarning o‘zaro uyg‘unlashuvi ham ko‘rsatib berildi.

Kalit so‘zlar: teolingvistika, antroposentrik paradigma, diniy leksika, Tangri, Xudo, Sarvari koinot, chahoriyori bosafo, inoyat, shafolat, himmat, fazl, karam.

Аннотация: В данной статье рассматриваются лингвистические особенности “Boburnoma”, религиозные лексические единицы, использованные в произведении, а также синонимы и употребление имени Аллаха. В ходе исследования было установлено, что в мировоззрении Бабура политические и социальные события интерпретируются в связи с божественной волей, а в тексте преобладает теоцентрическое мировоззрение. В статье также показано взаимодействие и гармоничное сочетание арабского, персидского и тюркского пластов религиозной лексики.

Ключевые слова: теолингвистика, антропоцентрическая парадигма, религиозная лексика, Тенгри, Худо, Сарвари коинот, чохорийори босафо, милость, заступничество, духовная поддержка, божественная благодать, щедрость.

Abstract: In this article, the linguistic aspects of “Boburnoma”, the religious lexical units used in the work, as well as the synonyms and usage of the name of Allah are analyzed. During the research, it was determined that in Bobur’s worldview, political and social events are interpreted in connection with divine will, and that a theocentric worldview predominates in the text. The article also demonstrates the interrelationship and harmony of Arabic, Persian, and Turkic layers of religious vocabulary.

Keywords: theolinguistics, anthropocentric paradigm, religious vocabulary, Tengri, Khudo (God), Sarvari Koinot, chahoriyori bosafo, grace, intercession, spiritual support, divine bounty, generosity.

Bobur Mirzo – qalami shamshir kabi o‘tkir, shohlikda adl-karamli, shoirlilikda fasohatli “dilbar shaxs”⁵⁷. Bobur shaxsi va uning ijodi, ayniqsa, “Boburnoma” memuar asarini o‘rganish uning tiriklik mahalidan boshlangan edi. XVIII asr oxiri XIX asr boshlariga kelib G‘arbda jiddiy ilmiy yondashila boshlandi. Bobur ijodini o‘rganish, uning qo‘lyozmalarini o‘rganish, nashrga tayyorlash Rossiyada XIX asrda boshlangan bo‘lib, A.N. Samaylovich, N.Ilminskiy, V.L.Vyatkin, S.Polyakov, V.Ostrovskiyilar Bobur asarlarini o‘rganganlar va “Boburnoma”ni rus tiliga tarjima qilish bilan shug‘ullanganlar. Ingliz olimasi A. Beverij xonim 1921-yilda “Boburnoma”ning mukammal inglizcha tarjimasini e‘lon qilgan. “Boburnoma” O‘rta Osiyo, Afg‘oniston, Hindiston tarixi, ularning geografik joylashuvi, xalqlarining kelib chiqishi, hayvonot, nabotot olami, odamlarining tili, urf-odatlarini, dini, turmush tarzi kabi xususiyatlari haqida qimmatli ma‘lumotlar beruvchi ensiklopedik memuar asardir. Shu bois, bir necha asrlardan beri tarixchi uchun ham,

⁵⁷ https://uz.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

geograf, etnograf, adabiyotshunos, tilshunos, zoolog va botanik uchun ham ushbu asar bebaho manba bo‘lib kelmoqda.

Jahon va o‘zbek tilshunosligida ham „Boburnoma“ turli xil aspektlarda o‘rganildi va o‘rganilib kelinmoqda. Uning jahon tilshunosligida o‘rganilishi bevosita asarning tarjima qilinishi, undagi tushunarsiz so‘zlarga sharh va izoh berish bilan boshlandi. O‘zbek tilshunosligida asarni tilshunoslik nuqtayi nazaridan tilshunos olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borishdi. Z. Xolmonova asarning leksik xususiyatlarini monografik planda o‘rgandi. Saidbek Hasanov tomonidan Porso Shamsiyev, Sodiq Mirzaev va Eyji Manolarning nashri sosida qayta nashrga tayyorlanishi fan olamida, jumladan, boburshunoslikda katta yutuq bo‘ldi.

Antroposentrik paradigma markazga inson omilini qo‘yib ish ko‘ruvchi ilmiy qarashlar tizimi hisoblanib, inson va tilning bir-biriga chambarchas bog‘liqligi, til sohibi, til egasining nutqiy vaziyati, u orqali namoyon bo‘luvchi psixik holati, madaniyati, ongi, dini, e‘tiqodi kabi masalalar o‘rganiladi. Tilni ushbu inson omili bilan bog‘lab o‘rganish mobaynida inson resursi ishtirok etgan bir qancha fanlar tilshunoslik sohasi bilan bir nuqtada kesishdi. Natijada zamonaviy tilshunoslik yo‘nalishlari (psixolingvistika, lingvokulturologiya, sotsiolingvistika, kognitiv tilshunoslik, teolingvistika, neyrolingvistika, areal lingvistika, kompyuter tilshunosligi va h.k.) maydonga chiqib keldi.

Din va til munosabati bir-biriga bog‘liq ijtimoiy-madaniy hodisa sanaladi. Diniy aqidalar, g‘oyalar, duolar, muqaddas diniy manbalar (Qur‘on, Injil, Zabur, Tavrot) til vositasida ifodalanadi va avlodlardan avlodga yetkaziladi. Shuningdek, din ham tilning leksik bazasining ko‘payishiga, yangi terminlarning paydo bo‘lishiga va yana tilshunoslikda yangi sohalarining shakllanishiga xizmat qiladi. „Arab tilshunosligi amaliy ehtiyoj natijasida, Qur‘on matnini to‘g‘ri talaffuz qilish ehtiyoji bilan, shuningdek, arablar bilan shuubiylar (eroniylar) o‘rtasidagi arab tili yuzasidan muhohasasi jarayonida vujudga keldi“⁵⁸. Shuningdek, teolingvistika ham til va din munosabatini, diniy matnlarning lingvistik xususiyatlarini, ularda qo‘llanilgan diniy leksika, ramziy ifodalar, metaforalar, stilistik vositalar hamda ularning inson ongiga ta‘sirini o‘rganuvchi tilshunoslik sohasidir. Teolingvistika fanlar integratsiyasidagi soha hisoblanar ekan, Jan-Pier vann Nopper uning rivojlanishida dinshunos va tilshunoslar, faylasuflar, antropologlar, psixologlar hamda sotsiologlar birdek mas‘ul bo‘lishlari zarur ekanligini ta‘kidlaydi.

Quyida ham „Boburnoma“dagi diniy leksika berilishi haqida mulohazalar yuritiladi. Asardagi diniy so‘zlar quyidagi holatlarda ko‘p uchraydi:

- 1) Boburning shaxsiy fikrlari, ruhiy holati, diniy qarashlarini ifodalashda;
- 2) mirzolarning, kishilarning axloqiy holatini ifodalashda;
- 3) farmonlar, duolar berilishida.

Diniy leksikalarni ilohiy tushunchalar, ilohiy shaxs nomlari, ibodatga oid so‘zlar, axloqiy-diniy tushunchalar singari tematik guruhlariga bo‘lish mumkin. Asarning ko‘p o‘rinlarida **Tangri(Tengri)** so‘zi qo‘llanilgan bo‘lib, **Tengri taolo, Tengri inoyati bilan, Tengri rost kelturdi, Tengriga tavakkul qilib, Tengri rahmatig‘a borib** kabi shakllarda keladi.

1. Tangri taoloning inoyati bilan va hazrati on Sarvari koinotning shifoati bilan va chahoriyori bosafolarning himmati bilan seshanba kuni, ramazon oyining beshida, tarix sakkiz yuz to‘qson to‘qqizta Farg‘ona viloyatiga o‘n ikki yoshda podshoh bo‘ldum (Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma, 35-bet).

Ushbu parchada diniy so‘zlar: Tangri taolo, hazrati on Sarvari koinot va chahoriyori bosafolar, inoyat, shafolat, himmat, ramazon. Ushbu diniy leksikaga oid birliklar, birinchi galda, so‘zlovchining ruhiy holatini ochib berishga xizmat qilgan va Bobur podshohlik taxtiga o‘tirishini Allohning inoyati deb biladi. Jumlada teolingvistik iyerarxiya quyidagicha ko‘rinadi:

1. *Tangri taolo – eng oliy daraja, inoyat beruvchi.*
2. *Sarvari koinot (Muhammad sollallohu alayhi vasallam) – koinot yo‘lboshchisi, shafaatchi.*

⁵⁸ Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи — Тошкент: „Ўзбекистон“, 2002. — Б.30.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

3. *Chahoriyori (to‘rt yor, to‘rt do‘st) bosafolar – to‘rt xalifa islom olamidagi dastlabki buyuk rahbarlar va Muhammad sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin safdoshlari sanalib, matnda ruhiy madad beruvchi shaxslar, himmat egalari sifatida namoyon bo‘lgan.*

Ilohiy darajalanish va kirish qismda Alloh, uning Rasuli va to‘rt xalifalar nomini zikr qilish. To‘rt xalifa nomining keltirilishi Boburning “Ahli sunna val jamoa” dan ekanligidan ham darak beradi. Jumlada forsiy va turkiy diniy leksiklar ishtirok etgan va ular orqali siyosiy voqea ham izohlangan.

2. *Bu fursatlarda xabar keldikim, Tengri rahmatig‘a boribtur (Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma, 38-bet).*

Tengri rahmatig‘a bormoq iborasi “vafot etmoq”, “qazo qilmoq” kabi insonning dunyodan ko‘z yumish holatini bildiruvchi birliklar bilan sinonimlik hosil qiladi va evfemizm hodisasini yuzaga chiqaradi. Ibora o‘lim holatini diniy qarashlar orqali ifoda qilib, diniy-tasavvufiy qarashlarga ko‘ra u fojea emas, balki Alloh huzuriga borish, Uning visoliga erishish sifatida namoyon bo‘ladi. Jumlada o‘lim Tangri taoloning rahmati sifatida ko‘riladi.

3. *Tengri rost kelturdi, yog‘iy bosildi (Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma, 58-bet).*

“Rost kelturmoq” fe‘li “to‘g‘rilamoq”, “muvaffaq qilmoq” kabi ma‘nolarni anglatib, kontekstda oddiygina to‘g‘rilash emas, balki ilohiy zafar, Tangri tomonidan berilgan omad, muvaffaqiyat ma‘nosida qo‘llangan. Tangri zafar berdi, dushman bosildi. Muallifning tafakkuriga dinning ta‘siri natijasida, har bir erishilgan g‘alaba va mag‘lubiyat, yaxshilik va yomonlik Iloh tomonidan berilgan sinov yoki ne‘mat sifatida qabul qilinadi. Tafakkur fikrlash manbayi, til esa fikrlash usuli ekanligi jumlada o‘z isbotini topadi.

4. *Tengri taolo o‘z fazl va karami bila fath va zafar ro‘ziy qildi (Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma, 72-bet).*

Parchadagi Tengri taolo, fazl, karam, ro‘ziy qilmoq so‘zlari diniy leksik birliklarni tashkil qiladi. Ular orqali shukronalik, mamnuniyat, zafar axboroti berilgan. Leksik birliklarning fazl-karam, fath, zafar kabilari arabiy, Tengri turkiy diniy leksik birliklar sanaladi. Vaziyatga muallifning munosabati diniy qarashlarga asoslanadi va Tangri taolo fazl-karamli, marhamat va saxovat egasi sifatida namoyon bo‘lib, jangdagi zafar va g‘alaba esa Tangri in‘omi sifatida izohlanadi.

Bobur yashagan davr tarixiga nazar solsak, u davr ko‘p tillilik va madaniy uyg‘unlik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Turkiy tilga arab va fors tilining ta‘siri bo‘lganligi bois Alloh nomini atashda ham arabcha, forsha, turkiy nomlar birgalikda ishlatilgan. Bu holat “Boburnoma” da ham uchraydi. Bobur Alloh nomini atashda Tangridan tashqari **Xudo(Xudoy)** so‘zlarini ham qo‘llaydi.

Xudo, Xudoy [f. iloh, xudo, hukmdor, xo‘jayin] – diniy tushunchaga, xususan islom diniga ko‘ra, butun mavjudotni, butun olamni yaratgan va uni boshqaruvchi oliy ilohiy kuch; har qanday dinning e‘tiqod qilishi asosi (musulmonlarda “Alloh” so‘zining sinonimi)⁵⁹.

1. *Biz dedukkim, Xudoy muni mundoq kelturdi, otining bo‘yni qotib kelibtur, turib ilik qo‘shg‘ondin keyin Tengri rost keltursa birisi chiqmas (Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma, 73-bet)...*

2. *Go‘yo manga yangi boshtin Xudoy jon berdi (Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma, 100-bet).*

Diniy leksikalarni aralash holatda ya‘ni turkiy, arabiy va forsiy diniy so‘zlarni ishlatish Navoiyning “Lison ut-tayr” asarida ham uchraydi.

Jon qushi mantig‘in to qilgay bayon,
Tangri hamdi birla qilgay begumon.

Olamu odamning xalloqi Xudo,
Yagona bezavol ham boqiy Xudo.

⁵⁹ Бегматов Э., Мадалиев А., Махкамов Н. ва бошқалар. Ўзбек тилининг изоҳли луғати — Тошкент: „Ўзбекистон миллий энциклопедияси“, 2006-2008. — Б.420.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Qaynab tushmasin deb ummonlar nogoh,
Ular uzra parda tortgan ham Olloh⁶⁰.

Navoiyda ham Iloh (islomiy aqidalarga ko‘ra Alloh) nomi shu tarzda berilgan.

“Boburnoma” dagi diniy leksikaga oid birliklar turkiy, arabiy va forsiy qatlamlarda qo‘llanilgan bo‘lib, u nafaqat e‘tiqodiy mazmun, balki so‘zlovchi ruhiy holati, davr koloriti va teolingvistik xususiyatlarni ochib berishga xizmat qiladi. Mirzo Bobur asarida diniy leksikaning qo‘llanishi Bobur shaxsi, diniy bilim va e‘tiqodi masalalarini ham yaqqol namoyon qila oladi. Tadqiqotda “Boburnoma” dagi diniy leksiklarning teolingvistik xususiyatlarini va bu orqali davr tilidagi diniy qatlam, asardagi ruhiy-axloqiy ifoda, madaniy sinkretizmni ochishga harakat qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бегматов Э., Мадалиев А., Маҳкамов Н. ва бошқалар. Ўзбек тилининг изоҳли луғати – Тошкент: „Ўзбекистон миллий энциклопедияси“, 2006-2008. – 6 жилдлик.
2. Бобур, Заҳириддин Муҳаммад. Бобурнома – Тошкент: „Шарқ“ нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти“, 2002. – 368б.
3. Навоий А. Лисон ут-тайр – Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2019. – 542б.
4. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи – Тошкент: „Ўзбекистон“, 2002. – 232б.

Internet saytlari:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru

⁶⁰ Navoiy A. Lison ut-tayr — Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2019. — B.227.